

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДА В₂O₃ НА ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВАННОЙ ЭМАЛИ

Арипова М.Х.¹Наимов Ш.Б.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

e-mail: shoxruxnaimov820@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849698>

На основе системы SiO₂–Al₂O₃–Na₂O–K₂O–CaO–B₂O₃–NiO–Co₂O₃ изучена роль оксида бора при получении грунтовой стеклянной эмали. Синтезированы композиции и исследованы физико-химические свойства грунтовой эмалевой покрытий для хозяйственно бытового назначения с улучшенными техническими свойствами.

Эмали делят на грунтовые и покровные, Грунтовые эмали наносят на изделия первым слоем (грунтом), который хорошо спелается с металлом. Покровные эмали, которыми покрывают грунтовый слой, подразделяются на глухие (белые и окрашенные) и прозрачные (бесцветные или окрашенные)[1].

В лабораторных условиях синтезированы стекла в системе SiO₂–Al₂O₃–Na₂O–K₂O–CaO–B₂O₃–NiO–Co₂O₃. Для синтеза стекол послужили сырьевые компоненты: кварцевый песок Самаркандского месторождения; известняк Кашкадарьинского месторождения; сода производства СП ООО "Кунградский содовый завод"; сланец Сурхандарьинского месторождения; Окись никеля; окись кобальта и борная кислота. Химические составы синтезированных стекол приведены в табл.1.

Таблица №1

Химический состав синтезированных стекол

Состав №	Массовое содержание оксидов, %											
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	TiO ₂	P ₂ O ₅	MgO	NiO	Co ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	B ₂ O ₃
Состав №1	59,5	4,1	25,2	1,28	6,09	0,121	-	-	0,737	-	0,118	-
Состав №2	54,0	4,89	23,9	0,794	7,84	0,141	0,671	0,122	0,704	0,214	0,132	6,8
Состав №3	47,9	4,14	23,3	0,851	7,82	0,144	1.31	0,128	0,712	0,168	0,11	13,58
Состав №4	42,3	5,53	25.7	0.615	5.64	0.06	0,681	-	0.665	0,202	0.113	18,5

Варка стекла осуществляли в лабораторный газовый печке. Плавку стекольной шихты осуществляли в шамотных тиглях емкостью 200-250 г при температуре 1320-1350 °С с выдержкой в течение 20 – 30 минут. Расплав сливали в воду и получали гранулы фритты.

Таблица №2

Физико – химические свойства эмалевых покрытий

Индекс состава	Температурный коэффициент линейного расширения·10 ⁶ , град ⁻¹	Растекаемость, мм	Поверхностное натяжение, Н/м
№1	141,0	22,0	0,315
№2	127,5	37,1	0,289
№3	122,1	45,0	0,257
№4	128,7	57,0	0,264

В результате проведенных исследований был выбран оптимальный состав №4 со следующими физико-техническими параметрами; температура обжига – 850°С; растекаемость – 57 мм., поверхностное натяжение – 0,264 Н/м отвечающие требованию ГОСТА 52569 – 2018[2].

Литература

1. Технология эмали защитных покрытий: Учебное пособие / Под ред. Л. Л. Брагиной, А. П. Зубехина. Харьков: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. 484 с.

2. ГОСТ Р 52569-2018: Фритты. Технические условия (standartgost.ru)